

BOLALAR TARBIYASIDA OTA – ONALAR O‘RNI

Xolikov Ishkabil

O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti professori, tarix fanlari doktori, Ekologiya, Tabiat,
Inson xavfsizligi Xalqaro Akademiyasining akademigi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063234>

“Eng katta boylik bu – aql-zakovat va ilm,
eng katta meros bu – yaxshi tarbiya,
eng katta qashshoqlik bu – bilimsizlikdir”¹.

Shavkat Mirziyoev

Ko‘hna tarix – oqil, fozil ota – onalarning tayanch ustuni, oila gulshanining mehri daryo zahmatkash sohibi, aql chirog‘i, faxri iftixori, or-nomusidir deb tan olgan. Jahonda nimaiki oq bo‘lsa, unga ona suti – timsol, nimaiki jo‘shqin va qaynoq bo‘lsa, unga ham ona mehri – timsol, kamdan-kam pok muhabbat va mehri daryolik davo qilsa onaning pok qalbi timsol. Shuning uchun ham biz ona yurtim va ona tilim, deymiz.

Mehri daryo onaning bolajonlik fazilati uning go‘dakligidan, qo‘g‘irchoqni sevishden boshlanadi.

Buyuk olim Siseron ta‘kidlaganidek, ota-onaga nisbatan muhabbat – barcha yaxshiliklarning asosidir.

Bir kishi kelib, “Yo rassulloh! Men yaxshilik qilishimizga haqliroq bo‘lgan kim?” deb so‘radi. Rasululloh sallollohu alayhi vassalom: “Onang” dedilar. U kishi: “Undan keyinchi?” deb yana so‘radi Rasululloh yana: “Onang” dedilar. Uchinchi marta “Undan keyinchi?” deb so‘raganda ham “Onang” dedilar. To‘rtinchi marta so‘raganda, Rasululloh: “Otang va undan keyin qarindoshlaring” deb javob berdilar².

Buyuk rus yozuvchisi Maksim Gorkiy qayd qilganidek: “Oftobsiz gullar ochilmaydi, ishqsiz baxt yo‘q, ayolsiz ishq yo‘q, onasiz na shoir bor, na qahramon”³.

Inson tajribasidan ma‘lumki, o‘z ota-onasining qadrini bilmagan odam, do‘stlarining ham hurmatiga arzimaydi.

Ota-onaning qalbi mehr-muruvvatiga to‘liq bo‘ladi, farzandlardan jonini ham ayamaydi. Lekin yaxshi farzand ularning mehr chashmasidan oqilona foydalaniladi, aslo suistemol qilmaydi.

Ota-onaning hayotiyligida ko‘ngillarini olish, vafotlaridan so‘ng qabrlarini obod va ziyorat qilib turish, avvalo, odamiylik belgisi, qolaversa, jamoat oldidagi insoniy burchimiz.

Ota-onang umri boqiy bo‘lib, metin yashashini istasang, doimo ular ruhini ko‘tarib, ko‘ngillarini shod et.

Ota-onaning o‘zaro hurmati va muomala madaniyati faqat ularning o‘zlari uchun emas, balki farzandlarining axloqiy kamoloti uchun zarurdir. Ota-ona bo‘lish sharafligi, ayni vaqtda juda mas‘uliyatli vazifa.

Turmush buzilib, oiladan ota yoki ona ketib qolgudek bo‘lsa, avvalo uydan fayz ketadi, qolaversa, bolalar og‘ir izzat chekadilar. Chunki bolalar uchun ham oy nuri, ham quyosh harorati

¹ Shavkat Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. – Toshkent, 2021. – 24-bet.

² Donolar pandlari. – Toshkent: Global Books, 2017. – 87-bet.

³ Donolar pandlari. – Toshkent: Global Books, 2017. – 89-bet.

kerak.

Biz ota-onalar, tarbiyachilar farzandlarimizni yaxshi va yomon qilmishlariga ma’lum darajada sherikmiz. Nojo’ya xatti-harakatlari uchun jamiyat a’zolari qoshida (oldida) javobgarmiz.

O’tmishda o’tgan buyuk allomalimizni deyarli hammasi insonning haqiqiy inson bo’lishida ota-onalarning roli va o’rni haqida fikr yuritganlar. Buyuk jahoniy olim Siseron: “Ota-onaga nisbatan muhabbat – barcha yaxshiliklarning asosidir” – degan edi¹.

Ayolni ulug’lamoq – oilani, Vatanni, hayotni ulug’lamoq demakdir (9-bet, Donolar pandlari).

Islomiy tarbiya deganimizning asosi va mag’zini tashkil etadi. Qur’on karim avvalidan oxiriga qadar insonlarga tarbiya va odob o’rgatadi. Dinimiz odob va tarbiyaning savob, tarbiyasizlik gunoh hisoblaydi. Insonlarning hoy-havaslariga berilishiga yo’l qo’ymaydi. Chunki hoy-havasga chalg’iganlar doim holis va haqiqatdan uzoqlashadi. Dinimiz beshikdan qabrgacha foydali ilm o’rganishga buyuradi. Inson ilm olib, o’z bilimlarini mustahkamlab bormas ekan, baquvvat va egilmas daraxtga aylanmay, nimjon, ojiz nihol qolib ketadi.

Bu mas’uliyatning boshida ota-onalar turadi. Demoqchimizki, farzand tarbiyasida ota-onaning o’rni juda muhimdir.

Insonlar moddiy hayotda har etti yilda bir davrni bosib o’tadilar. Ilk bosqich – 7 yoshga qadar bo’lgan davr “subyon” davri hisoblanadi. Bu davr hali ruh vujudagi murakkab jarayonlarni idrok eta olmaydigan bir davrdir. 7 yoshdan 14 yoshgacha bo’lgan ikkinchi bosqich – “bolalik” davridir. Bu bosqichda boladagi aql, fahm-farosat, dunyoqarash doirasi avvalgi davrga nisbatan ancha kengaygan bo’ladi. 14 yoshdan 21 yoshga qadar “yoshlik” davri. 28 yoshgacha bo’lgan davr “navqironlik” bosqichi, 35 yoshgacha “o’rta yosh davri”, 42 yoshga qadar yuksak tajribalar bilan kamolga erishish – “kamolot davri”, 49 yoshdan 56 yoshga qadar bo’lgan davr “keksalik”, 63-70 yoshgacha “intiho” (“so’ng”) bosqichi nomini olgan.

O’tmish tariximizning ta’kidlashicha, Payg’ambarimiz (s.a.v.) bu borada ota-onalarga: “Farzandlaringizga go’zal xulq-atvor o’rgatingiz, ularni o’z hollariga tashlab, hoy-havaslariga berilib ketishlariga yo’l qo’ymangiz”, deya marhamat etganlar.

Quyidagi hadisi sharifda ota-onalarning farzandlar bilan qanday muomalada bo’lishi haqida xabar berilgan:

“Hech bir ota-ona farzandlariga go’zal tarbiya va yaxshi odobdan ortiq bir tuhfa in’om etolmaydi”. Demak, ota-onaning farzandiga bergan yaxshi tarbiyasi eng buyuk ne’mat ekan¹.

Bola ilk bor olamni idrok eta boshlaganida, avvalo, ota-onasi bilan muomalaga kirishadi. Bu paytda ota-ona bolaga har narsani yaratgan zot Alloh ekanini, Uning yakkayu-yagonaligi, sherigi va o’xshashi yo’qligi haqida xabar berib borishi lozim. Shunda farzandlar bu dunyo ne’matlarini anglab borish bilan birga, ota-onasini, o’zini yaratgan Allohni ham tanib, sevishni o’rganadi. Bu sevgi tufayli bola kechalari son-sanoqsiz yulduzlarga boqib, maftun bo’ladi, kunduzlari quyosh nuri, oqar suvlar, rang-barang chechaklar, qanot qoqib uchayotgan qushlar uning sof-pokiza qalbida go’zal his-tuyg’ular, hayotga muhabbat uyg’otadi. Hayotni sevarkan, ota-ona farzandiga bu olamni, bu go’zalliklarni yaratgan Allohni ham sevish zarurligini doimo uqtirib borishi ta’kidlanadi.

Farzandlar qalbida Allohga muhabbat, itoat kabi buyuk xislar uyg’otib, Uni sevdiringan ota-ona Allohning ham muhabbatiga sazovor bo’ladi. chunki Rasululloh (s.a.v.): “Allohni bandalariga sevdiringki, Alloh ham sizni sevsin”, deya marhamat qilganlar.

¹ Donolar pandlari. – Toshkent: Global Books, 2017. – 87-bet.

¹ Shohista Kamol. Ota-onalarga maslahatlar. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – 6-7-betlar.

Bolaning yoshiga yosh qo‘shilishi bilan uning dunyoqarashi, fahm-farosati, fikrlash doirasi kengayib boradi. 7 yoshgacha bolada “go‘daklik” davri hukm suradi. Bu davrda ota-ona bolaning salomatligi uchun mas’uldir. Uni kiyim-kechak, oziq-ovqat va boshqa barcha zarur narsalar bilan ta’minlaydi.

Bolaga asl tarbiya 7 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan “bolalik” bosqichida beriladi. Ota-onaning o‘z vazifalarini sidqidildan bajarishi, ayniqsa, ushbu davrda katta ahamiyatga egadir. Chunki odob-axloqqa poydevor shu davrda hozirlanadi. Bola bu bosqichda taqlidchi bo‘ladi, ota-onasidan, atrofdagilardan o‘rnak olishga intiladi, ularga taqlid qiladi.

Ota-ona bu davrgacha farzandlar tarbiyasiga beparvolik qilgan bo‘lsalar, farzandlar har turli gunohlarga yuz burgan, turli yomonliklar va jinoyatlardan ham tap tortmaydigan axloqsiz insonlar bo‘lib qolishadi.

Ota-onalar bu davrgacha bolalari qalbiga buyuk imon-e’tiqod tuyg‘usini singdirgan bo‘lsalar, farzandlar bu davrda o‘zlarini o‘nglab olgan, har turli nafs balolaridan yuz bura oluvchi, xayrli ishlarga bosh bo‘ladigan solih va komil insonlar bo‘lib shakllanadilar.

Bu davr har bir ota-ona uchun farzandlarga nasihat berish chog‘idir. Farzand bu davrda har masala xususida ota-ona maslahatiga muhtoj bo‘ladi. Shu bois, bu o‘rinda buyuklarimizning farzandlariga qilgan nasihatlaridan misollar keltiramiz. Qur’oni karimda Luqmon hakimning o‘g‘liga shunday nasihat qilgani keltirilgan.

“Ey o‘g‘ilcham, shak-shubha yo‘qki, agar hardal (o‘simligining) urug‘idek (bir zarra yaxshi yoki yomon amal qilinadigan) bo‘lsa, bas, u amal biron xarsangtosh ichida yo osmonlarda yoki er ostida bo‘lsa ham, Alloh senga qaytaradi. Zero, Alloh sergak va ogohdir”,

- “Ey o‘g‘ilcham, namozni to‘kis ado et, yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar hamda o‘zingga etgan balolarga sabr qil. Albatta, mana shu ishlarning maqsadga muvofiq‘idir”.

“Odamlardan (mutakabbirlik bilan) yuzingni o‘girmagin va Erda kibru-havo bilan yurmagin. Chunki ovozlarning eng yomoni eshaklar ovozidir”.

Hazrat Ali roziyallohu anhu ana shu bosqichda o‘g‘liga shunday nasihat bergani rivoyat qilinadi:

“Ey o‘g‘lim Hasan! Jamoat yig‘ilgan joyda yumshoq tabiatli bo‘l. Muloyimlik eng yaxshi do‘st, eng yaxshi hamrohdir: Ko‘rgilik va musibatlar qarshisida sabr-qanoatli bo‘l, bu go‘zal sabring tufayli buyuk natijalarga erishasan: Va’daga vafo qilgin. Ahdingni aslo buzmagin, shundagina qalbing eng pokiza sharbat ichgandek lazzatlanadi!

Ota-onangni hurmat qil. Ota-onangga va taqvo ahliga, qo‘shnilaringga, do‘st-yorlaringga doimo yordam qo‘lini cho‘z”.

Hazrati Ali tarbiya xususida: “(Kimning va) qanday odamning farzandi bo‘lsang ham, odob-tarbiya o‘rgan. Go‘zal xulq seni boshqa zalolatlarga duchor etmas”, deya marhamat qilganlar. Chunki insonning borlig‘i, yuksalishi tarbiya va odobdan iboratdir. Hayotda tarbiya ko‘rmagan inson hayosiz bir hayvon kabidir. Zero, inson o‘zining fahm-farosati, aqli, hayosi va bilimi bilan boshqa jonzotlar, jumladan, hayvonlardan farqlanadi. O‘tgan barcha ulug‘ mutafakkirlar Islom dinini, eng avvalo, tarbiya va odob dini deya qabul qilganlar.

Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom eng yuksak odob, tarbiya va eng go‘zal xulq sohibi sifatida butun insoniyatga oliy o‘rnakdirlar. Hazrati Ali roziyallohu anhu, asolatning asli naslda emas, ta’lim va tarbiyada ekanini aytganlar. Masalan:

“Ey qavm-urug‘i bilan iftixor etgan tarbiyasiz odam, qavmingning asolati senga foyda bermas. Haqiqiy inson o‘zligiga ishonadi, “otam falonchidir” deb maqtanmas” deya marhamat qilganlar.

Allomalar doimo yoshlarga “Qiyinchiliklarga bardosh qilsang, istiqbolga erishasan”. Johillar bilan suhbatda bo‘lma, ilm ol, ilm darajasi martabalarining eng yuksagidir. Har kimning qadri, qilgan yaxshiligi bilan o‘lchanadi. Nohaq odam oldida bosh egma. Aks holda hurmating bilan birga haqqingni ham yo‘qotasani. Haddini bilgan halok bo‘lmas. Sihat-salomatlikdan ham yaxshiroq rohat-farog‘at topilmaydi. Musulmonlikdan yuksak sharaf yo‘qdir.

Ma‘lumki, oila har qanday jamiyatning asosiy bo‘g‘ini, bashariyat borlig‘ining o‘zagi hisoblanadi. “Oila mafkuraviy tarbiyaing eng muhim ijtimoiy omillaridan biridir” – deyiladi. “Milliy istiqloq g‘oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasida davlatda va jamiyatda har bir oilaning mustaqilligi, faravonligini o‘zaro hurmat va oqillikni ta‘minlash – milliy mafkurada ko‘zda tutilgan maqsadlarni amalga oshirishda tayanch bo‘ladi”, - deb bekorga yozilmagan. Chunki, oiladagi muhitning yomonligi noqobillikning bosh omilidir. Er-xotin munosabatlardagi o‘zaro kelishmovchilik, bolaning ko‘ngli o‘ksik, qalbi yarim, xayolan parishon holatda yurishiga sabab bo‘lishi tabiiy holat. Bu esa farzand kelajagiga salbiy ta‘sir etadi. Albatta bu salbiylik ota-onagagina emas, balki jamiyatga ham ta‘sir etmasdan qolmaydi.

Oilalarning ajralib ketishi ko‘proq eru-xotin munosabatlaridagi o‘zaro noxush hislar, shuningdek, rashk o‘tining olovlanishidir. Hatto, bundan ming yil ilgari yashab o‘tgan bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniy eru-xotin munosabatlariga e‘tibor bilan qaragan, u oilaning tinchligiga rahna soluvchi ayrim holatlarni to‘g‘ri ko‘rsatib pand-nasihatlar qilgan. Jumladan, oilalarning ajralib ketish sabablaridan biri rashk ekanligini ko‘rsatadi. Ko‘ngilga yo‘l topish, gina-qudratlardan saqlanish eng yaxshi odatlardan bo‘lib, oila mustahkamligining garovidir. “Ey, qizim, - deb yozadi olim, - rashk qilishdan saqlangin, chunki u ajralib ketish kalitidir. Eringga hadeb gina qilishlarni man qilaman, chunki u nafratni uyg‘otadi...”¹.

“Erni – yer qiladigan ham – xotin, qaro yer qiladigan ham” degan, ajdodlarimizdan qolgan bir maqol bor. U hayotda hamisha haq so‘z ekanligini ko‘rsatib kelmoqda. Alloma xotin kishi erning ko‘ngliga qarab ish tutishi uning kayfiyatiga qarab harakat qilishi lozim. Shundagina oila nomli kema hayot ummonidan suzib, o‘z maqsadlari sari etishishida muhim o‘rin egallaydi, deb o‘ylaydi va bu haqdagi pand-nasihatlarini uning “Minerologiya” asarida quyidagicha bayon etiladi: “o‘z eringni ko‘rganda, xushchaqchaq bo‘lgan vaqtida sen xafalikdan, u xafa bo‘lgan vaqtida sen xushchaqchaqlikdan saqlan”¹.

Erkakning xotirjamligi, jamiyat tinchligi, Vatan obodligi ham ayollarimizga, oila tinchligi esa eru-xotinning bir-biriga bo‘lgan hurmat va izzatdaligiga bog‘liq.

Oiladagi eng muqaddas burchlardan biri eru-xotinning o‘ziga xos bo‘lgan sirlarini sirlicha saqlash. Agar u hakalak otib eshik ortiga chiqar ekan, oila ustunining darz ketishi muqarrar hisoblanadi. Darz ketgan joyni qancha yamamang, qancha ta‘mirlamang u o‘z nuqsonini ko‘rsatib turaveradi. Alloma ham oila sirini saqlamoq eng muqaddas burchlardan biri, deb hisoblaydi. “Er sirini fosh etmagin, aks holda uning oldida o‘zingni kamsitgan bo‘lasan...” deydi u.

Oila, avvalombor erkak va ayolning ixtiyoriy va teng huquqli nikohidan iboratdir. Nikoh jamiyatimizda muqaddas sanaladi. U qaynona – qaynota, er, erning aka – ukalari, opa – singillari, qo‘ni-qo‘shni, farzandlar va boshqalarga nisbatan munosabatlarda ulkan mas‘uliyat yuklaydi, shuningdek, erkak kishi oldida ham. Nikoh munosabatlari Sharqda o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

¹ Tuzuvchi-mualliflar: K.Hoshimov, S.Ochil. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi. – T., O‘zbekiston, 1995. – 130-bet. O‘sha joyda, 130 bet.

¹ Tuzuvchi-mualliflar: K.Hoshimov, S.Ochil. O‘zbekiston pedagogikasi antologiyasi. – T., O‘zbekiston, 1995. – 130-bet. O‘sha joyda, 130 bet.

Olim er-xotin munosabatlarining nikohga asoslanganligi ular o'rtasidagi ko'pgina noxush holatlarning oldini olishi mumkinligi bilan qimmatlidir, degan xulosaga keladi: “Xalqlardan hech biri ham nikohdan xoli emasdir. Nikoh o'z urg'ochisini qizg'onish va talashish kabi (yomon ahvollarga) yo'liqishdan saqlaydi”, - deb yozadi u.

Umuman olganda olimning oila mustahkamligi garovi, deb bilgan xislatlarni quyidagilarga bo'lish mumkin. Bular:

ayol kamtarligi, er olijanoblighi; yaxshi szlamoq; ayolning er oldida o'zini ko'rsatishi; ayolning erini topish – tutishidan ortiqcha narsa talab qilmasligi; rashkdan saqlanish; turli gina-qudratlardan saqlanish; oila sirini saqlash; pokizalik.

Ayniqsa, uning yoshlarga qarata aytgan ushbu so'zlari hozirgi kunda o'zining qimmati bilan qadrlidir: “Ey qizim, sen o'rgangan uyingdan ketib, notanish xonadonga tushmoqdan, sen kuyovingning hamma xislatlarini bilmaydi. Sen Er bo'l, u osmon bo'ladi. Demak, sen u bilan shunday yo'l tut, uning oldida Er kabi kamtar bo'lsang, u osmon kabi oliyjanov bo'ladi. Osmon shifoli yomg'iri bilan erni ko'kartirgani kabi u ham o'z mehru toqati bilan seni xushnud etadi... Ering sendan faqat yumshoq va shirin so'zlar eshitsin, yaramaydigan yoki eski libosda yoki sochlaringni tartibga solinmagan holda uning oldida o'tirma.

Qizim kuyovingdan kuchi etmagan va olib berishga qudrati bo'magan narsalarni talab qilma. Bunday qilsang oradagi totuvlik yo'qoladi, turli xil janjallar paydo bo'ladi. ... Eringga hadeb gina qila berishingni man qilaman. Chunki bu ezmalik nafratini uyg'otadi. Yaxshisi, sen u bilan xushmuomalada, shirin so'zli bo'lgin, bu ishing har qanday sehr-jodudan yaxshidir”¹.

Biz keng ko'lamlı demokratik yurishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorlarini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik.

Donishmand xalqimiz har ikki Renseans – davrida jahonning ilg'or, taraqqiy etgan xalqlari qatorida bo'lgani barchamizga ulkan g'urur va iftixor bag'ishlaydi.

Biz “Yangi O'zbekiston Maktab ostonasidan boshlanadi” degan ulug' g'oya asosida mamlakatimizda maktab ta'limini umummilliy xarakterga aylantirish bo'yicha boshlagan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarmoqchimiz.

Biz maktab muammosiga birinchi darajali masala, deb qarashni davom ettirmoqdamiz. Maktab faqatgina ta'lim beradigan maskan emas, barchamiz uchun yuksak ma'naviyat beshigi, farzandlarimizni bolalikdan boshlab kasbga o'rgatuvchi darajaga aylanishi zarur farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimini jamiyatimiz hayotida o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi.

Xalqimizda “Ta'lim va tarbiya – beshikdan boshlanadigan”, - degan hikmatli so'z bor, faqat ma'rifat insonni kamoliga, jamiyatni taraqqiyotga etaklaydi. Shu sababli mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim tizimi prinsipiga asoslangan, bola tug'ilgandan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topish uchun ko'mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratishga harakat qilinayotgani bejiz emas.

Rivojlangan mamlakatlarda ta'limning to'liq sikliga investisiya kiritishga, ya'ni bola 3 yoshdan 22 yoshga bo'lgan davrda uning tarbiyasi sarmoya sarflashga katta e'tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko'rsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi. Binobarin, inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart.

Buyuk yunon olimi, Sharqda “Birinchi muallim” deb ulug'lanadigan Aristotelning “Vatan

taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi”, - degan soʻzlari, qarang milloddan 350 yil avval aytilgan. Demak, insoniyat ongi hayot kechira boshlagan davrdan buyon taʼlim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Prezidentimiz taʼkidlaganidek: “Maktab – faqatgina taʼlim beradigan maskan emas, barchamiz uchun yuksak maʼnaviyat beshigi, farzandlarimizni bolalikdan boshlab kasbga oʻrgatuvchi dargohga aylanishi lozim”.

Asosiy maqsadimiz – Oʻzbekistonning dunyodagi davlat boshqaruvi sifati yuqori boʻlgan, axborot-kommunikasiya texnologiyalari keng joriy qilingan (etilgan) 30 ta davlat qatoriga kiritishni taʼminlashdan iborat.

Buyuk Sohibqiron Amir Temur bobomiz Shahrisabzdagi Oqsaroy peshtogʻiga yozdirgan “Adolat – davlatning asosi va hukmdorlar shioridir”, Alisher Navoiy bobomizning esa “Zulm qilma, insofli boʻl, xalq uchun aql qasri, yaʼni adolat qoʻrgʻonini bunyod et”, deb aytgan hikmatli soʻzlarida aks etgan ulugʻvor gʻoyalar insonning qadr-qimmatini oliy darajaga koʻtarish borasidagi amaliy harakatlarimiz poydevoriga aylanishi zarur.

ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2021.
2. Donolar pandlari. – Toshkent: Global books, 2017.
3. Rahimjon Usmonov. Saodatnoma, tanlangan asarlar. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1995.
4. Farzand tarbiyasi, Axloq va oila munosabatlari. Maʼruzalar va maqolalar. – Toshkent: Movarounnahr, 2002.
5. Shohista Kamol. Ota-onalarga maslahatlar. – Toshkent: Movarounnahr, 2005.
6. Abduvali Norboev, Mastura Ovlaqulova. Abu Rayhon Beruniy taʼlim – tarbiya xususida. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020.